

AUTHOR

¹ Sharafitdinov Abdulla
² Nuraliyeva Sora

¹ O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali "Oila psixologiyasi"
kafedrasida katta o'qituvchisi.

² O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali 2-bosqich talabasi.

¹ Sharafitdinov Abdulla
² Nuralieva Sora

¹ Senior lecturer of the Department of
Family Psychology, Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.

² 2nd Stage Student Of Jizzakh branch of
the National University of Uzbekistan.

¹ Шарафитдинов Абдулла
² Нуралиева Сара

¹ Старший преподаватель кафедры
"Семейная психология" Джизакского
филиала Национального университета
Узбекистана.

² Студент 2-го курса Джизакского
филиала Национального университета
Узбекистана.

©2024. Sharafitdinov Abdulla,
Nuralieva Sora.

HISSİYOT VA XULQ-ATVOR BOSHQARUVI

EMOTION AND BEHAVIOR MANAGEMENT

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ И ПОВЕДЕНИЕМ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biz hissiyotning shaxsda kechishi, shakl-lanishi hamda metodikalar asosida aniqlangan statistik ma'lumotlarni yoritib o'tamiz.

ANNOTATION

In this article, we will cover the statistical data determined on the basis of the presence, form and methodology of the emotion in a person.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы расскажем о статистике, которая определяется на основе переживания эмоций у человека, форм и методик.

KALIT SO'ZLAR

Hissiyot, emotsiya, hissiyotning kechishi, tadqiqot tahlili, xulq-atvor boshqaruvi, hisiy kechinmalar, hissiy buzilish, hissiy holatlar, tadqiqotlar.

KEYWORDS

Emotion, emotion, emotion delay, research analysis, behavioral management, emotional experiences, emotional disorders, emotional states, research.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эмоции, эмоции, течение эмоций, анализ исследований, управление поведением, эмоциональные переживания, эмоциональные расстройства, эмоциональные состояния, исследования.

KIRISH

Hissiyot va xulq-atvor bilan bog'liq harakatlar bizning hayotimizda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular muhim funktsiyalarga ega. Ushbu modul ushbu funktsiyalarni tavsiflaydi va muhokamani uchta sohaga ajratadi: shaxsiy, shaxslararo va hissiyotlarning ijtimoiy va madaniy funktsiyalari.

Tuyg'uning intrapersonal funktsiyalari bo'limida his-tuyg'ular har birimiz ichida individual ravishda o'ynaydigan rollar tasvirlangan; his-tuyg'ularning shaxslararo funktsiyalari bo'limida his-tuyg'ularning boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarimizga bo'lgan ma'nolari tasvirlangan; va hissiyotlarning ijtimoiy va madaniy funktsiyalari bo'limida his-tuyg'ularning jamiyatlarimiz va madaniyatlarimizni saqlab qolish va samarali faoliyat yuritishidagi roli va ma'nolari tasvirlangan.

Umuman olganda, his-tuyg'ular bizning psixologik tarkibimizning hal qiluvchi muhim jihati bo'lib, har birimiz uchun alohida ma'no va funktsiyaga ega, guruhlardagi boshqalar bilan munosabatlarimiz va umuman jamiyatimiz uchun ma'noga ega ekanligini ko'ramiz.

ASOSIY QISM

Hissiyot – shaxsning voqelikdagi narsa va hodisalarga, kishilarga hamda o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlardan kelib chiqadigan kechinmalari. Shaxs tirik mavjudot bo'lishi bilan birga jamiyat a'zosi hamdir, shuningdek, yakka inson sifatida tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarga munosabatini xolisona aks ettiradi. Inson munosabatlari uning miyasida his-tuyg'ular, emotsional holatlar, yuksak ichki kechinmalar tarzida aks etishi hissiyotni yuzaga keltiradi.

Hissiyot tushunchasi kundalik turmushda va ilmiy manbalarda har xil ma'nolarda qo'llanadi. Kundalik turmushda hissiyot tushunchasi o'rniga sezgilar, anglan-magan mayllar, xohishlar, tilaklar, talablar, maqsadlar atamalaridan foydalaniladi. Ilmiy manbalarda esa, shaxsning ehtiyojini qondiruvchi va unga monelik qiluvchi narsalarga, kishilarga nisbatan o'z munosabatini miyasida aks ettirish ma'nosida qo'llanadi. Hissiyot bilan

emotsiya bir xil ma'noda ishlatilish holatlari ham uchrab turadi. Kishi tana a'zolarida ranglarning o'zgarishi, lablarning titrashi, kulgi, yig'i, g'amginlik, ikkilanish va boshqa emotsiya ifodasi hisoblanib, vatanparvarlik, javobgarlik, mas'uliyat, vijdon, sevgi kabi yuksak xislatlarni emotsiya tarkibiga kiritish g'ayritabiiy hodi-sa hisoblanar edi. Ushbu hissiy kechinmalar o'zining mohiyati, kuch-quvvati, davomiyligi, ta'sirchanligi, yo'nalganligi bilan bir-biridan keskin farq qiladi. Shu bois ularning muhim farqi shundaki, birinchisi (hissiyot) ijtimoiy, ikkinchisi (emotsiya) xususiy ahamiyat kasb etadi.

Shaxsning faoliyati, xulq-atvori, muomalasi hamda jamiyat uchun ahamiyatli hisoblangan narsa va hodisalarni aks ettiruvchi munosabati hissiyotda mujassamlashadi. Emotsiya faqat insonlarga emas, mavjudotlarga ham taalluqli ruhiy holatdir. Hissiyot ijtimoiy muhitdagi kishilar tomonidan o'zlashtirilgan g'oyalar, me'yorlar, qonun-qoidalar, nizomlar, qadriyatlarni aks ettiruvchi anglanilgan his-tuyg'ular, murakkab kechinmalarning vujudga kelishi jarayonidir. Hissiyotda yuk-sak his-tuyg'ular ongli harakatlarni bajarishning mazmuni bilan uyg'unlashgan shaxs holatining murakkab tarkibida kechadi. Masalan, mehnatdan lazzatlanish hislari, axloqiy, aqliy, nafosat tuyg'ulari hissiyotning o'zagi bo'lib hisoblanadi. Jonivorlar esa bunday imkoniyatlarga ega emas. Hissiyotning fiziologik asosi bosh miya katta yarim sharlari po'stida va po'stloq osti qismida yuzaga keladigan nerv jarayonlaridir. Hissiyot tuyg'u sifatida ham qabul qilinadi.

Odam tashqi muhitdagi turli-tuman narsa va hodisalarni idrok qilar ekan, hech vaqt bu narsalarga batamom befarq bo'lmaydi. Odamning aks ettirish jarayoni doimo faol xarakterga egadir.

Aks ettirish jarayoni quyidagilarni qamrab oladi:

- a) shaxsning ehtiyojini qondirish imkoniyatiga egaligini;
- b) qondirishga yordam beradigan yoki qarshilik ko'rsatadigan ob'ektlarga sub'ekt sifatida qatnashishi;

v) uni harakat qildiruvchi bilimga intiltiruvchi munosabatlar va hokazo.

Chunki odam atrofidagi har turli narsalarni idrok qilib aks ettirar ekan, bu narsalarga nisbatan ma'lum munosabatda bo'ladi. Masalan, bizga ayrim narsalar yoqsa, ya'ni kayfiyatimizni ko'tarib yuborsa, boshqa bir narsalar yoqmaydi va kayfiyatimizni buzib, dilimizni xira qiladi. Ba'zi bir ovqatni odam juda ham yoqtiradi, boshqa bir ovqatni esa mutlaqo ko'rgisi kelmaydi yoki ayrim odamlar bizga xush keladi yoki boshqa bir odamlar esa noxush keladi. Umuman odam atrofidagi hamma narsalarga nisbatan munosabatda bo'ladi va uning munosabatlari ham aks ettiriladi.

Kishilar idrok qilayotgan, ko'rayotgan, eshitayotgan, bajarayotgan, o'ylayotgan, orzu qiladigan narsalarga befarq bo'lmaydilar. Bir xil predmetlar, shaxslar, xarakterlar, voqealar bizni quvontiradi, boshqalari xafa qiladi yana boshqalari g'azab, nafratimizni uyg'otadi. Biz xavf ostida qolganimizda qo'rquvni his qilamiz, dushman ustidan g'alaba qozonish yoki qiyinchilikni engish zavq uyg'otadi.

Hissiyot bizning tuyg'ularimizning o'ziga xos aks ettirish jarayoni bo'lib, bunda narsa va hodisalarni aks ettirish jarayonida bizda tug'iladigan ichki kechinmalar va munosabatlar aks ettiriladi. Demak, hissiyotlar o'z- o'zidan yuzaga kelmasdan, tashqi olamdagi narsa va hodisalarning ta'siri bilan bog'liq ravishda yuzaga keladi.

Emotsiya – shaxsning voqelikka o'z munosabatini his qilishidan kelib chiqadigan, uning ehtiyoj va qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan yoqimli yoki yoqimsiz kechinmalaridir. Keltirilgan ta'riflardan ko'rinadiki, hissiyot tushunchasi emotsiyaga nisbatan kengroq tushuncha bo'lib, shaxsning kundalik hayoti, turmush tarzidagi barcha jabhalarni qamrab oladi. Hissiyotlar o'zining yuzaga kelishi nuqtai nazaridan odamning ehtiyojlari, qiziqishlari va intilishlari bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, odamning organik ehtiyojlarini qondirishi bilan bog'liq bo'lgan hissiyotlar odamda rohatlanish, qanoatlanish tuyg'usini yuzaga keltiradi. Organik hissiyotlarni qondira olmaslik odamning ruhini tushirib, kayfiyatini buzib, azoblanish, toqatsizlanish hissigga sabab bo'ladi.

Demak, odam ma'lum hissiy holatni boshdan kechirayotgan paytda uning qon aylanish tizimi, nafas olish organlari nutq apparatlari ichki sekretsiya bezlari ham qatnashadi. Masalan, materialni yaxshi bilmaydigan talaba imtihon topshirayotganda terlab ketadi, tomog'iga nimadir tiqilib, gapini gapira olmay qoladi. Odamda qattiq qo'rqish paytida «yuragi orqaga tortib ketdi», «Sovuq ter bosib ketdi» kabi iboralarning ishlatilishi hissiyot paytida odamning ichki a'zolarining ishtirok etishidan dalolat beradi.

Juda ko'p hissiy holatlar bosh miyaning yaqin po'stloq osti qismlarining oralig'i bilan ham bog'liqdir. Masalan, ko'rish tepaligi deb ataluvchi qism ayrim hisslarni ifodalaydigan ixtiyorsiz harakatlarning markazi hisoblanadi.

Odamda uchraydigan yuksak ma'naviy hissiyotlar ham o'zining nerv-fiziologik asosiga ega bo'lishi kerak (chunonchi intellektual, ahloqiy, estetik hissiyotlar). Bu jihatdan akademik I.P.Pavlovning dinamik streotip haqidagi ta'limoti juda katta ahamiyatga egadir. Bu haqda akademik I.P.Pavlov shunday deb yozgan edi: «Menimcha, ko'pincha odatdagi turmush tartibining o'zgargan paytlarida odat bo'lib, qolgan birorta mashg'ulot yaqin kishidan judo bo'lganda, aqliy iztirob chog'ida kechiriladigan og'ir hissiyotlarning fiziologik asosi xuddi eski dinamik streotipning o'zgarishi, uning yo'qolishi va yangi dinamik streotipning qat'iylik bilan hosil bo'lishidan iborat bo'lsa kerak».

Ayrim murakkab hissiyotlarning asosida dinamik streotipning yotishi yaqqol ko'rinadi. Masalan, estetik hissiyotni oladigan bo'lsak, biron yoqimli ko'ydan lazzatlanish, yoki biron mashhur rassomning ishlagan ajoyib suratlarini tomosha qilib, rohatlanish estetik hissiyot hisoblanadi. Agar bu hissiyotlarning nerv-fiziologik asoslarini tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, bizga juda yoqadigan kuy boshqa millat odamiga yoqmasligi mumkin. Bunda ajablanishga hech qanday o'rin yo'q. Biz yoshlikdan boshlab mazkur kuyni bir necha yuz marotalab eshitib borishimiz natijasida ana shu kuyga nisbatan deyarli buzib bo'lmaydigan nihoyatda murakkab dinamik streotip yuzaga keladi. Ana

shuning uchun ayrim kuylar bizga yoqadi, ayrimlari esa yoqmaydi. Suratlar masalasiga kelganda shuni aytish kerakki, qadimgi klassik asarlar ularning ishlanish uslubi realligi bizni hayratda qoldirib zavq tug'diradi. Aksincha, hozirgi rassomlar tomonidan ishlangan rasmlar odamda qandaydir noxush hissiyotni tug'diradi. Demak, uzoq yillar davomida yuzaga keladigan dinamik streotiplar ayrim murakkab hisni tashkil qiladi.

Shunday qilib, hissiyot vegetativ nerv tizimi orqali boshqariladigan ichki a'zo faoliyati bilan bog'liq bo'lsa ham bari bir bosh miya po'sti orqali idora qilinadi. Chunki akademik I.V.Pavlovning fikricha, odamning butun a'zoyi badanida bo'ladigan har qanday hodisalarning hammasini bosh miya po'sti qismidagi neyronlar idora qiladi. Ana shu jihatdan olganda hissiyotning nerv-fiziologik asosi bosh miya po'sti bilan bog'liq. Emotsiya nazariyalari (Djeyms-Lang, Kennon-Bard, S.Shaxtyor, D.Zinger). Qarama-qarshi emotsiyalar nazariyasi (R.Salomon bo'yicha).

Uzoq vaqt davomida psixologlar hissiyotlar tabiati haqidagi masalani echishga uringanlar. XVIII-XIX asrlarda ushbu muammo bo'yicha hech qaday nuqtai nazarlar mavjud emas edi. Keng

tarqalgan qarashlardan hissiyotlarning organik ifodalanishlari – bu psixik hodisalarning oqibati haqidagi dalil asosida paydo bo'lgan intellektualashtirish nuqtai nazaridir. Tasavvur fundamental psixologik dalil bo'lib hisoblanadi, bizning hislarimiz esa turli tasavvurlar o'rtasida o'rnatiladigan aloqalarga mos keladi, va tasavvurlar o'rtasidagi nizolika nisbatan ta'sirlanish sifatida ko'rib chiqiladi, deb hisoblagan I.F. Gerbart, bu nazariyaning aniq ifodasini keltirdi. V. Vundt ham bu nazariyaning tarafdori edi.

Odamning kayfiyati yaxshi xursand, ruhi tetik bo'lganda ishi ham barakali bo'ladi, aksincha odamning dili ham, qandaydir tashvishli yoki g'amgin bo'lganda qo'li ishga bormaydi. Ana shu jihatdan olganda hissiyotning inson hayotidagi roli juda kattadir. Biz ushbu metodika tahlilini keyingi bosqichda SPSS dasturi asosida yoritib o'tamiz.

Biz olgan metodikamizni statistik o'rganib chiqishimiz jarayonida psixologik tadqiqot natijalari ma'lumotlarini SPSS dasturiga kiritib tahlil qildik. Psixologik tadqiqot natijalarini qayta ishlash jarayonida o'quvchilarda olingan natijalar SPSS dasturi asosida tahlil qilinganda biz quyidagi natijalarni oldik:

“Bassa-Darkining tajovuz holati tashxisi” metodikasi bo'yicha tavsiflovchi statistika tahlili.

1-jadval

Shkala	N	Minimal	Maksimal	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	Asimmetriya	Eksess
Yosh	30	17.00	21.00	19.0000	1.05045	.382	-.550
Jismoniy tajovuz	30	1.00	7.00	4.1000	1.47040	-.045	.263
Verball tajovuz	30	1.00	11.00	7.9333	2.37709	-1.071	1.265
Bilvosita tajovuz	30	1.00	7.00	3.9667	1.73172	.140	-.993
Negativizm tajovuz	30	.00	5.00	2.9667	1.29943	-.541	-.534
Tjanglik	30	2.00	10.00	6.2667	1.65952	-.408	.519
Shubhalanganlik	30	2.00	8.00	5.0000	1.76166	-.162	-.933
Xafagarchilik	30	.00	8.00	4.5333	2.30042	-.073	-1.142
Aybdorlik hissi	30	2.00	9.00	6.4333	1.95965	-.659	-.417
Jins:	30	1.00	2.00	1.5333	.50742	-.141	-2.127

Ushbu tadqiqotda 30 nafar kichik maktab yoshidagi bolalar ishtirok etdi. Tafsiflovchi

statistikaning empirik xulosasiga ko'ra: -Jismoniy tajovuz ko'rsatgichi minimal 1,00 ballni, maksimal

7,00 ballni, o'rtacha qiymat 4,47040 ni, standart og'ish 1,47040 ni tashkil etdi. (4,47040+1,47040), Assimetriya-0,382ni, ekstsess esa 0,263ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, ekstsess qiymati va assimetriya oshmagan; Verball tajovuz shkalasida minimal 1 ballni, maksimal 7 ballni, o'rtacha qiymat 7,9333 ni, standart og'ish 2,37709 ni tashkil etdi. (7,9333+2,37709), Assimetriya-1,071ni,ekstsess esa 1,265ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, ekstsess qiymati va assimetriya qiymat oshgan; Bilvosita tajovuz shkalasida minimal 1 ballni, maksimal 7 ballni,o'rtacha qiymat 3,9667 ni,standart og'ish 1,73172 ni tashkil etdi. (7,9333+2,37709), Assimetriya 0,140ni, ekstsess esa -0,0993 ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, ekstsess qiymati va assimetriya qiymat oshmagan;

Negativizm tajovuz shkalasida minimal 0 ballni, maksimal 5 ballni, o'rtacha qiymat 2,9667 ni, standart og'ish 1,29943 ni tashkil etdi. (2,9667+1,29943), Assimetriya -0,541ni, ekstsess esa -0,534 ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, ekstsess qiymati va assimetriya qiymat oshmagan; Tajanglik shkalasida minimal 2 ballni, maksimal 10 ballni, o'rtacha qiymat 6 ni, standart og'ish 1,65952 ni tashkil etdi. (6,2667+1,65952), Assimetriya -

0,408ni, ekstsess esa 0,519 ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki,ekstsess qiymati va assimetriya qiymat oshmagan;Shubhalanganlik shkalasida minimal 2 ballni, maksimal 8 ballni,o'rtacha qiymat 5,0000 ni,standart og'ish 1,76166 ni tashkil etdi. (5,0000+1,76166), Assimetriya 0,140ni, ekstsess esa -0,0993 ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, ekstsess qiymati va assimetriya qiymat oshmagan; Xafagarchilik shkalasida minimal 0 ballni, maksimal 8 ballni, o'rtacha qiymat 4,5333 ni, standart og'ish 2,342 ni tashkil etdi. (4,5333+2,342), Assimetriya -0,073ni, ekstsess esa -1,142 ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki,ekstsess qiymati oshgan, assimetriya qiymati esa oshmagan;Aybdorlik hissi shkalasi minimal 2 ballni,maksimal 9 ballni,o'rtacha qiymat 6,4333 ni,standart og'ish 1,95965 ni tashkil etdi. (6,4333+1,95965), Assimetriya 0,659ni, ekstsess esa -0,417 ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki,ekstsess qiymati va assimetriya qiymat oshgan;

Biz ushbu tahlildan so'ng keyingi bosqichga o'tamiz,ya'ni tadqiqotda qo'llanilgan metodikamizning normal taqsimlanish qonuniga muvofiqqligini tekshirish maqsadida Kolmagorov-Smirnov mezoniga murojaat qilamiz.

“Bassa-Darkining tajovuz holati tashxisi?” metodikasi bo'yicha Kolmagorov-Smirnov tahlili.

2-jadval;

Shkala nomlari	Kolmogorov-Smirnov D_z qiymat	Ishonch darajalari
Jismoniy tajavvuz	1,061	0,210
Verbal tajavvuz	1,131	0,155
Bivosita tajavvuz	0,977	0,296
Negativizm	1,205	0,109
Tajanglik	1,118	0,164
Shubhalanuvchanlik	0,994	0,276
Xafagarchilik	0,808	0,532
Aybdorlik hissi	1,212	0,106

O'tkazilgan tadqiqotimizda jismoniy tajovuz shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,061$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Verbal tajovuz shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,131$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Bilvosita tajovuz shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=0,977$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Negativizm shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,205$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Tajanglik shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,118$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Shubhalanuvchanlik shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=0,994$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Xafagarchilik shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=0,808$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Aybdorlik hissi shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,212$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Kolmagor-Smirnov natijalariga ko'ra tadqiqotimizda qo'llanilgan metodikamizning 8 ta shkalaning barchasi Parametrik mezoniga mos keldi.

Demak keyingi ishlarimizni parametrik mezonlardan Student-t mezonidan foydalanamiz.

“Bassa-Darkining tajovuz holati tashxisi” metodikasi bo'yicha Student-t mezoni tahlili.

3-jadval;

Shkalalar	Jins	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	t	p
Jismoniy tajovuz	erkak	14	3,7143	1,13873	-1,364	,184
	ayol	16	4,4375	1,67207	-1,399	,173
Verbal tajovuz	erkak	14	7,3571	2,97702	-1,254	,220
	ayol	16	8,4375	1,63172	-1,208	,241
Bilvosita tajovuz	erkak	14	3,2143	1,88837	-2,402	,023
	ayol	16	4,6250	1,31022	-2,345	,028
Negativizm	erkak	14	2,7857	1,36880	-,707	,485
	ayol	16	3,1250	1,25831	-,703	,488
Tajanglik	erkak	14	6,0714	1,85904	-,596	,556
	ayol	16	6,4375	1,50416	-,587	,562
Shubhalanganlik	erkak	14	4,9286	2,01778	-,204	,840
	ayol	16	5,0625	1,56924	-,201	,842
Xafagarchilik	erkak	14	4,2857	2,36736	-,545	,590
	ayol	16	4,7500	2,29492	-,544	,591
Aybdorlik	erkak	14	5,6429	2,20514	-2,199	,036
	ayol	16	7,1250	1,45488	-2,140	,044

O'tkazilgan tadqiqotimizda jismoniy tajovuz shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-1,364$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotimizda verbal tajovuz shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-1,254$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotimizda bilvosita tajovuz shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-2,402$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotimizda negativizm shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-0,707$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotimizda tajanglik shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-0,596$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotimizda shubhalanganlik shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-0,204$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotimizda xafagarchilik shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-0,201$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

Tadqiqotimizga ko'ra hissiyot va xulq-atvor jarayonlarini tahlil qilib ushbu jarayonlarning shaxsda qanday ro'y berishini, uning qaysi xarakterga egaligini bilib oldik.

1-rasm;

Yuqorida berilgan diagrammada jinslar nisbati o'zaro teng emasligini ko'rishimiz mumkin. O'g'il bolalar 46,6%,qiz bolalar 53,3% ni tashkil etmoqda.Bundan ko'rinib turibdiki qizlar o'g'il bolalarga nisbatan 6,7%ga ko'p;

Tuyg'ular insoniy xulq-atvorda juda kuchli quvvatga ega. Kuchli his-tuyg'ular sizni odatdagidek bajaradigan yoki siz yoqtirgan vaziyatlardan qochish uchun harakatga keltirishi mumkin.

Nima uchun bizda tuyg'ular mavjud? Bu his-tuyg'ularga nima sabab bo'ladi? Tadqiqotchilar, faylasuflar va psixologlar insonning his-tuyg'ularini qanday va nima sababdan tushuntirishi uchun turli nazariyalarni taklif qilishdi.

Psixologiyada tuyg'u ko'pincha hissiyot va xulq-atvorga ta'sir qiladigan jismoniy va ruhiy

o'zgarishlarga olib keladigan murakkab tuyg'u sifatida aniqlanadi.

Mantiqan bir qator psixologik hodisalar, jumladan, mo'tadillik, shaxsiyat, kayfiyat va motivatsiya bilan bog'liq.

Muallif Devid G. Mayersning fikriga ko'ra, inson tuyg'usi "... fiziologik xushchaqchaqlik, tushunarli xatti-harakatlar va ongli tajriba" ni o'z ichiga oladi.

Xulq-atvor tahlili esa shaxs xulq-atvorini ilmiy o'rganishdir. U odamlarning nima uchun shunday yo'l tutishini, xatti-harakatni qanday o'zgartirish mumkinligini va muayyan xatti-harakatlarning qanday oldini olish mumkinligini tushunishga qaratilgan.

O'rganish nazariyasi tamoyillaridan foydalangan holda, xulq-atvor tahlilchilari odamlar

va oilalar uchun hayot sifatini yaxshilashlari mumkin.

XULOSA

Xulq-atvor tahlilining ikkita asosiy yo'nalishi mavjud: eksperimental va amaliy. Eksperimental tomon odamlarning qanday o'rganishi haqidagi ilmiy bilimlarni qo'shishga qaratilgan. Qo'llaniladigan soha odamlarga duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni engishga yordam berish uchun ushbu bilimlardan foydalanishga qaratilgan. Eksperimental xulq-atvor tahlili xulq-atvor haqidagi bilimlarni to'ldirishga mo'ljallangan asosiy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu sohaning maqsadi inson xulq-atvori haqidagi asosiy tushunchamizga qo'shimcha qilishdir. Psixologlar atrof-muhit ta'sirining xatti-harakatlarga qanday ta'sir qilishini o'rganish uchun birlamchi tadqiqotlar olib boradilar. Xususan, ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislar tabiiy ravishda yuzaga keladigan oqibatlar odamlarning javoblariga qanday ta'sir qilishini kuzatadilar. Xulq-atvor tahlili ham ilmiy, ham amaliy fandır. Ilmiy tadqiqotlar mutaxassislarga o'quv jarayonini tushunishga yordam beradi, bu esa mutaxassislarga odamlarning xatti-harakatlarini o'zgartirishga va hayotni yaxshilashga yordam berish uchun ushbu bilimlardan foydalanishga imkon beradi. Xulq-atvorni tahlil qilish, birinchi navbatda, xatti-harakatlar va uning oqibatlarini tushunishga asoslanadi. Shu sababli, xulq-atvor tahlilchilari foydalanadigan usullar odatda odamlarga o'zini tutishning yanada samarali usullarini o'rgatishga qaratilgan.

Hissiyotga nazar tashlaydigan bo'lsak bu jarayon odamning o'z hissiyotining ob'ektiga qanday shaxsiy munosabat ifodalangani mazkur holda qanday munosabatda bo'lishi ifodalangani hissiyot mazmunining sifat tomonini tashkil qiladi. Odatda shaxsning hayot faktlariga nisbatan bo'lgan emotsional munosabatlari ikkita sifatga ijobiy va salbiy sifatlarga ajratiladi. Shaxsning o'z hissiyoti ob'ektiga ijobiy va salbiy munosabatlaridan tashqari ikkilanish holatlari va noaniq tushunish munosabatlari ham bo'ladi. Bularni rohatlanish va qanoatlanmaslik hislariga qo'shib bo'lmaydi. Ikki

taraf lama hissiyotda (ambivalent hissiyotda) rohatlanish va azoblanish qo'shib va biri ikkinchisiga o'tib ketmaydigan emas, balki bunday birga bo'lish kechirilayotgan hissiyotning zarur xarakterli sifatlaridan birini tashkil qiladi. Masalan: rashk hissida muhabbat va nafrat. Suv ichish va neft hidi. Rohatlanish va yoqimsiz - noxushlik hissi.

Subyektning hissiyot predmetlariga nisbatan emotsional munosabatlarning to'rtinchi sifati odatda qisqa muddatli hissiy munosabatning noaniqligidir, lekin ba'zan ayrim ularni tushunishiga bo'lgan ob'ektlarga nisbatan ancha vaqtga davom etgan hissiyotlarning ham hissiy munosabatlarining sifati bo'ladi. Odam hayotida yangi narsaga duch keladi, bu narsa ko'pincha uni to'liqlantirib, idrokida mazkur narsani tevarak - atrofidagi muhitdan ajratib olib, unga nisbatan ajablanish, hayratlanish, havas va qiziqish hissiyotini kechiradi. Bu yangi taassurotlarni dastlabki anglashning hissiy tomonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O'zbekitson”, 2017;
2. Sh.M.Mirziyoyev “Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent 2017-yil;
3. A.V.Petrovskiy. «Umumiy psixologiya», Toshkent, 1992.
4. Anastazi A. Psixologicheskoe testirovaniya v dvux tomax. M., 1992.
5. Abdulla Sharafitdinov-Psixologik tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari- “Ilm nuri print”, MCHJ-Jizzax-2023;
6. M.G.Davletshin. «Umumiy psixologiya», Toshkent, 2002.
7. M.G.Davletshin. Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiyasi. T., 1997.
8. Petrovskiy I. V. «Umumiy psixologiya» «O'qituvchi», 1992y;
9. G'oziev E. E. «Umumiy psixologiya» I—II tom. Toshkent-2002y.